

@TeLeIn2

ISBN 978-84-697-6817-4

Edita Teaching&Learning Innovation Institute

Universidad de León

Tfno 987293447

atelein2@unileon.es

Un instrumento para evaluar las expectativas de alumnos ante la implementación de una metodología activa

A questionnaire to assess students' expectations on the implementation of an active methodology

Raquel Poy Castro¹, Cristina Mendaña Cuervo², M^a Victoria Arana Suárez³,
Anselma González Fernández⁴, Enrique López González²
rpoyc@unileon.es, cristina.mendana@unileon.es, mvaras@unileon.es,
anselma.gonzalez@unileon.es, enrique.lopez@unileon.es

¹ Departamento de Didáctica General,
Específicas y Teoría de la Educación
³ Departamento de Matemáticas.
Matemática Aplicada

² Departamento de Dirección y
Economía de la Empresa
⁴ Departamento de Educación
Física y Deporte

Universidad de León
León (Spain)

Resumen. El propósito del presente trabajo es describir el proceso de elaboración de un instrumento que permita medir la percepción del alumnado ante la implementación de la metodología *Flipped Classroom*. Aplicaciones exitosas en metodologías activas como la clase invertida dependen de las expectativas previas de los estudiantes universitarios y es recomendable medirlas durante la implementación. Para ello, se detalla el proceso de elaboración, validación y cálculo de la fiabilidad del instrumento. Para analizar la validez de contenido recurrimos a un juicio de expertos, y para analizar la fiabilidad utilizamos el alfa de Cronbach. Finalmente, la aplicación del mismo a una muestra de alumnos de diferentes asignaturas ha permitido contrastar su validez y fiabilidad para los efectos para los que fue elaborado.

Palabras clave: *Flipped Classroom, fiabilidad, evaluación, expectativas de los estudiantes, construcción de un test, metodologías activas*

Abstract. The aim of this study was to build a questionnaire to test how students perceive the implementation of the Flipped Classroom methodology. Successful applications of active methodologies like Flipped Classroom depend on the previous expectations of university students and it is recommendable to assess them during the implementation. In addition, we show the process of development, validation, and calculus of reliability of the questionnaire. In order to analyse content validity we use experts' judgments as part of the process and to analyse its reliability we use the Cronbach's Alpha statistic. Finally, the administration of questionnaire through a sample of students on different subjects, it allows us to contrast its validity and reliability.

Keywords: *Flipped Classroom, reliability assessment, student's expectations, test development, active methodologies*

1 INTRODUCCIÓN

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y sobre todo la generalización del uso educativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha supuesto un cambio de mentalidad en el profesorado para adecuar las metodologías docentes, en base a las posibilidades que ofrece el entorno digital para enseñar de forma distinta, adaptándose a las formas de aprender de los nativos digitales y *millennials*. De esta forma, han surgido metodologías activas y colaborativas, en las que el profesor actúa más como guía, facilitador o *curator* del estudiante, ejerciendo un rol de acompañamiento y moderación propiciatoria en el proceso de aprendizaje, donde el estudiante se erige en verdadero protagonista, como propugna el EEES.

Atendiendo a las directrices del EEES, y de acuerdo con Pérez de Albéniz Iturriaga, Escolano Pérez, Pascual Sufrate,

Lucas Molina, y Sastre i Riba (2015), la docencia universitaria se efectúa en función del aprendizaje de los alumnos, quienes tras la activación de un conjunto de competencias propiciadas por el diseño de la práctica educativa que efectúa el profesor, son capaces de aprender de forma autónoma.

Así, entre las diferentes metodologías activas que potencian este tipo de aprendizaje, se encuentra el denominado *Flipped Classroom* (FC, aula invertida) (Bergmann y Sams, 2012), cuya utilización está emergiendo en diferentes niveles educativos, si bien todavía son escasas las experiencias en el ámbito universitario.

No obstante, en muchos casos estas metodologías son implementadas sin tener en consideración la predisposición de los alumnos, aunque son varios los trabajos que ponen de manifiesto que las expectativas positivas hacia una tarea influyen tanto en el proceso de aprendizaje, fundamentalmente en *engagement*, como en los resultados obtenidos (Pekrun, 1992; Suárez Riveiro y Fernández Suárez, 2005).

Por este motivo, como paso previo a la implementación de la metodología citada, este trabajo plantea y lleva a cabo la elaboración y validación de un instrumento (cuestionario) que sirva precisamente para evaluar las expectativas iniciales de los alumnos ante la misma.

2 CONTEXTO

Desde la implantación de los estudios de Grado hemos venido observando de forma generalizada un incremento en el número de alumnos que no realizan un seguimiento del proceso de evaluación continua, y ello se traduce en muchos casos en un abandono de la materia o en dificultades para superar el proceso de evaluación, con el consiguiente incremento en el porcentaje de calificaciones “No superados”. Sirva a modo de ejemplo la evolución en la asignatura “Contabilidad de Costes” de la Universidad de León que se muestra en la *Figura 1* (en el resto de asignaturas consideradas se mantiene la misma tendencia).

Figura 1. Evolución de los resultados de los alumnos

Como consecuencia, nos hemos planteado la necesidad de aplicar alguna metodología que provoque mayor implicación de los alumnos, buscando un compromiso por su parte que suponga un aumento en el seguimiento de la asignatura y, probablemente, una disminución en la tasa de abandono y consecuente mejora en los resultados académicos.

Como se ha comentado, entre las opciones analizadas sobre metodologías activas que potencien la implicación y motivación del estudiante, hemos optado por FC o aula invertida.

Por ello, y con el fin de valorar la percepción de los estudiantes acerca de la pertinencia de este tipo de metodología, se procedió a elaborar un cuestionario que permitiese recabar información sobre las expectativas de los estudiantes hacia la misma. La información recogida en el mismo analiza aspectos fundamentales relativos a las siguientes cuestiones: aspectos actitudinales y motivacionales (frente a otras metodologías tradicionales), interacción del profesor y los alumnos y desarrollo de competencias genéricas que va a potenciar de forma prioritaria.

A este respecto, para que la información recabada acerca de las expectativas de los estudiantes frente al FC fuese veraz, se elaboró el cuestionario *ad hoc*, denominado “Percepción de la metodología FC”, sometiendo a análisis las propiedades psicométricas del mismo. En concreto, la validez de contenido y la fiabilidad del mismo, fueron las propiedades analizadas para comprobar que el instrumento mide aquello que pretende medir y que la estabilidad temporal de las puntuaciones obtenidas es adecuada. El proceso llevado a cabo se recoge en el apartado siguiente.

3 DESCRIPCIÓN

A. Fases en la elaboración del cuestionario

Las fases seguidas para la elaboración del cuestionario han sido:

- Redacción de los ítems a considerar en el cuestionario así como de las instrucciones para su cumplimentación.

La redacción de los ítems para evaluar las expectativas de los estudiantes para afrontar la metodología propuesta se llevó a cabo teniendo en cuenta las tres cuestiones clave mencionadas anteriormente. En el anexo I se recoge el cuestionario inicial.

Asimismo, se elaboraron unas instrucciones para concretar las tareas que los jueces deberían llevar a cabo. En concreto, para cada uno de los 18 ítems debían juzgar tres parámetros (pertinencia, relevancia y grado de claridad del ítem), teniendo que puntuar cada ítem en una escala tipo Likert de 1 a 4 (siendo 1 “En desacuerdo”, 2 “Parcialmente de acuerdo”, 3 “Bastante de acuerdo” y 4 “Totalmente de acuerdo”), para cada uno de los ítems y parámetros.

A este respecto, la “Pertinencia” pretende valorar si el ítem pertenece a la dimensión en la que se incluye; la “Relevancia” alude a la importancia de cada ítem, mientras que la “Claridad” se refiere a si el ítem se entiende sin dificultad.

Además, los jueces podrían realizar las observaciones que considerasen oportunas en el espacio habilitado al efecto, pudiendo tanto sugerir modificaciones en la redacción como la eliminación de cualquier ítem.

Por último, al finalizar el cuestionario podrían expresar su valoración global acerca de la construcción del cuestionario, pudiendo nuevamente efectuar observaciones de mejora.

- Selección de expertos

Como criterio de selección de los expertos, siguiendo a Skjong y Wentworth (2000) se optó por la selección de los mismos en cumplimiento de los siguientes requisitos: dilatada trayectoria académica e investigadora, principalmente en el campo de la educación, y reconocimiento en la comunidad científica como expertos cualificados a los propósitos que se pretenden.

La modalidad de evaluación fue individual, a través de la plantilla escrita elaborada al efecto con las instrucciones para valorar el cuestionario, sin mantener contacto entre ellos.

- Legitimación del cuestionario

A los efectos de legitimar el cuestionario se llevó a cabo un estudio de validez de contenido así como de la fiabilidad del mismo, cuya síntesis se ofrece en el apartado “Resultados”.

B. Validez de contenido

Como se ha comentado anteriormente, para la validez de contenido de dicha prueba se ha recurrido al juicio de expertos, para que plantearan sugerencias acerca de la posible eliminación de ítems irrelevantes o la modificación de aquellos que lo requieran.

Esta información se complementó con el análisis de los indicadores estadísticos de tendencia central calculados (media y desviación típica, principalmente), con el fin de contrastar las opiniones de los jueces.

El criterio utilizado para incorporar un ítem a la versión final del instrumento ha sido la existencia de un acuerdo de al menos el 80% de los jueces en los parámetros de pertinencia y relevancia (Hyrkäs, Appelqvist-Schmidlechner, y Oksa, 2003). A su vez, la claridad ha sido evaluada desde una perspectiva descriptiva, apoyada en los estadísticos descriptos.

C. Fiabilidad del instrumento

Para validar el instrumento, entre los diversos procedimientos existentes para calcular la confiabilidad del mismo, hemos elegido el método de consistencia interna alfa de Cronbach, por presentar la ventaja de no ser necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, sino que simplemente puede aplicarse la medición y calcular el coeficiente.

En relación a este indicador, no existe consenso sobre el valor que debe arrojar el coeficiente, sino que son varios los criterios que los diferentes autores han considerado como valor mínimo aceptable (Celina Oviedo y Campo-Arias, 2005; Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010).

En nuestro caso concreto, dado que los ítems se valoran en la misma unidad de medida, cuanto mayor sea el alfa de Cronbach mayor será la correlación entre los ítems y, por

tanto, más probable será que el instrumento sea consistente. En este trabajo hemos seguido las recomendaciones de George y Mallery (2003, p. 231) en las que se estipula que valores por encima 0,9 es excelente y por encima de 0,8 ya se puede considerar bueno.

En primer término se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach en una muestra piloto y para confirmar su valor se calculó en la muestra final de las diferentes asignaturas en las que se efectuó la implantación de la metodología FC.

4 RESULTADOS

A. En relación a la validación del cuestionario

En base a las respuestas obtenidas de los jueces y a las observaciones aportadas se procedió a la validación del instrumento en los siguientes términos:

A.1. Parámetro “Claridad”

Los resultados obtenidos en la valoración del parámetro “Claridad” afecta a los ítems 1, 2, 5, 8 y 16, dando el resto de los ítems que componen el cuestionario por válidos en base a los resultados obtenidos para este parámetro.

Las modificaciones efectuadas se recogen a modo de resumen en la Tabla 1, en la que se muestran los ítems antes y después de someter el cuestionario al proceso de validación y que se describen a continuación para cada ítem.

Tabla 1
Modificaciones en los ítems tras las valoraciones de los jueces

Versión inicial	Versión final
Ítem 1. Me parece pertinente para trabajar los contenidos de esta asignatura	Esta metodología me parece adecuada para trabajar los contenidos de esta asignatura
Ítem 2. Mis calificaciones con esta metodología van a mejorar	Mis conocimientos van a mejorar con esta metodología
Ítem 5. Voy a emplear más tiempo y esfuerzo que con la metodología tradicional	Voy a emplear más tiempo que con la metodología tradicional Voy a necesitar esforzarme más que con la metodología tradicional
Ítem 8. Mi aprendizaje será más experimental o práctico	Eliminado
Ítem 16. Mejoraré mi capacidad de pensamiento crítico, abstracto, de análisis y síntesis	Mejoraré mi capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones (pensamiento crítico)

Ítem 1. Tras las observaciones efectuadas por dos jueces que afirman que la palabra “pertinente” puede inducir a error, y dado que la media acerca de la “Claridad” es próxima a 3 (en concreto 3,2) y la desviación típica es 1,25 se procede a la modificación, dada la variabilidad observada (*Gráfico 1*).

Gráfico 1. Valoraciones jueces ítem 1

Ítem 2. En este ítem también se modificó la redacción (Tabla 1), motivada por las observaciones de los expertos (Gráfico 2) que indican que el término “calificaciones” alude a un resultado final cuantitativo que traduce en términos numéricos el grado de adquisición de los conocimientos. Sin embargo, lo que se pretende es que el estudiante analice si la nueva metodología le permite adquirir de forma significativa los conocimientos y no tanto la traslación de estos en calificaciones.

Gráfico 2. Valoraciones jueces ítem 2

Ítem 5. En este caso hemos reformulado el ítem porque media dos aspectos diferentes: por un lado, el tiempo y, por otro, el esfuerzo, por lo que se dividió en dos (Tabla 1). El Gráfico 3 muestra la dispersión en las respuestas de los jueces, avalando esta opción.

Gráfico 3. Valoraciones jueces ítem 5

Ítem 8. La decisión de eliminar el ítem (Tabla 1) está basada en la redundancia con el contenido de los ítems 9 y 10, manifestado por las opiniones de los jueces que afirman que los contenidos de por sí están más relacionados con un enfoque práctico. Este hecho queda constatado con la elevada desviación típica (1,13) como también se visualiza en el Gráfico 4.

Gráfico 4. Valoraciones jueces ítem 8

Ítem 16. Este ítem se reformula (Tabla 1) para explicitar en qué consiste la capacidad de pensamiento crítico, integrando tres aspectos: análisis, síntesis y conclusiones. Nuevamente, la elevada desviación típica (1,13) evidencia esta necesidad, que recoge también el Gráfico 5.

Gráfico 5. Valoraciones jueces ítem 16

A.2. Parámetros “Pertinencia” y “Relevancia”

A tenor de la evidencia obtenida en relación a estos parámetros, el único ítem que pudiera requerir un análisis en profundidad es el ítem 10 (Tabla 2) por mostrar una desviación típica superior a 1 en ambos casos, aunque presenta una media superior a 3.

Tabla 2

Valores estadísticos de los parámetros “Pertinencia” y “Relevancia”

Ítem	Pertinencia		Relevancia	
	Media	D. típica	Media	D. típica
1	3,86	0,38	3,86	0,38
2	3,86	0,38	3,86	0,38
3	3,86	0,38	3,86	0,38
4	3,86	0,38	3,86	0,38
5	3,57	0,79	3,86	0,38
6	4,00	0,00	3,86	0,38
7	3,86	0,38	3,71	0,49
8	3,86	0,38	4,00	0,00
9	3,71	0,49	3,86	0,38
10	3,14	1,21	3,14	1,21
11	4,00	0,00	4,00	0,00
12	3,71	0,76	3,86	0,38
13	4,00	0,00	4,00	0,00
14	4,00	0,00	3,71	0,76
15	3,71	0,49	3,86	0,38
16	3,86	0,38	3,71	0,76
17	3,86	0,38	3,57	0,79
18	3,86	0,38	3,71	0,49

La posible explicación de la desviación observada se fundamenta en la ya comentada reiteración del contenido de este ítem con el ítem 8 que, como se describió en el apartado anterior, ha sido eliminado por este motivo.

Asimismo, como se puede observar en los Gráficos 6 y 7 los promedios obtenidos muestran semejanzas altas, indicativo de la claridad y estabilidad de los enunciados.

Gráfico 6. Estadísticos parámetro "Pertinencia"

Gráfico 7. Estadísticos parámetro "Relevancia"

B. En relación a la fiabilidad del cuestionario

De acuerdo con las consideraciones efectuadas en el apartado 3, el cuestionario validado se administró a un grupo piloto de 20 alumnos tomados al azar, dando como resultado un alfa de Cronbach de 0,837 (Tabla 3).

Tabla 3

Estadístico de fiabilidad del cuestionario piloto

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	20	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,837	18

Finalmente, una vez contrastada la fiabilidad del instrumento, se procedió a su cálculo en la muestra final de tres asignaturas impartidas en el primer cuatrimestre del curso 2016/2017 de diferentes títulos de Grado (Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6, para cada asignatura), lo que nos permitió confirmar la confiabilidad del mismo con carácter general.

Tabla 4

Estadístico de fiabilidad del cuestionario final en la muestra de referencia Asignatura 1

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	62	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	62	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,893	18

Tabla 5

Estadístico de fiabilidad del cuestionario final en la muestra de referencia Asignatura 2

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	42	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	42	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,873	18

Tabla 6

Estadístico de fiabilidad del cuestionario final en la muestra de referencia Asignatura 3

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	83	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,844	18

5 CONCLUSIONES

Como principales conclusiones en relación a los objetivos planteados en este trabajo, se pueden destacar las siguientes:

A través del juicio de expertos efectuado se pudo validar el contenido del cuestionario tras analizar las variables de pertinencia, relevancia y claridad. Únicamente se modificaron 4 ítems de la versión inicial del instrumento (ítems 1, 2, 5 y 16) y se eliminó uno (8). Esta conclusión está apoyada en el análisis de los estadísticos de tendencia central y de dispersión de cada uno de los ítems, dado que los promedios obtenidos son altos, representativos de la pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de ellos.

En relación a la fiabilidad del instrumento, analizada a través del alfa de Cronbach, y en función de los resultados obtenidos tanto en la prueba piloto, como en las diferentes muestras de tres asignaturas de Grado, los resultados superiores a 0,8 en todos los casos permiten concluir que el instrumento diseñado es fiable.

En consecuencia, analizadas las características psicométricas del cuestionario anteriormente descritas y en base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el instrumento puede utilizarse para medir las expectativas por parte de los estudiantes acerca de la implementación de la metodología *Flipped Classroom*.

AGRADECIMIENTOS

Los autores forman el Grupo de Innovación Docente de la Universidad de León para el Avance del Aprendizaje Autónomo Guiado (GID-A3G). Este trabajo ha sido financiado a través del Plan de Apoyo a los Grupos de Innovación Docente de la ULE (PAGID) en la convocatoria 2016.

REFERENCIAS

- Bergmann, J., y Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day* (Internatio). Washington, DC.
- Celina Oviedo, H., y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(4), 572–580. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409>
- George, D., y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. (A. y Bacon., Ed.) (4ª). Boston.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación*. (McGraw Hill, Ed.) (5ª). México, D.F. Recuperado de https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia de la investigacion 5ta Edición.pdf
- Hyrkäs, K., Appelqvist-Schmidlechner, K., y Oksa, L. (2003). Validating an instrument for clinical supervision using an expert panel. *International Journal of Nursing Studies*, 40(6), 619–625. [http://doi.org/10.1016/S0020-7489\(03\)00036-1](http://doi.org/10.1016/S0020-7489(03)00036-1)
- Pekrun, R. (1992). The Impact of Emotions on Learning and Achievement: Towards a Theory of Cognitive/Motivational Mediators. *Applied Psychology*, 41(4), 359–376. <http://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1992.tb00712.x>
- Pérez de Albéniz Iturriaga, A., Escolano Pérez, E., Pascual Sufrate, M. T., Lucas Molina, B., y Sastre i Riba, S. (2015). Metacognición en un proceso de aprendizaje autónomo y cooperativo en el aula universitaria. *Contextos Educativos*, (18), 95–108. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.18172/con.2576>
- Skjong, R., y Wentworth, B. (2000). Expert Judgement and risk perception. Recuperado de <http://research.dnv.com/skj/Papers/SkjWen.pdf>
- Suárez Riveiro, J. M., y Fernández Suárez, A. P. (2005). Escalas de evaluación de las estrategias motivacionales de los estudiantes, 21(1junio), 116–128. Recuperado de http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/13-21_1.pdf

Anexo I. Cuestionario “Percepción de la metodología FC”

Cuestiones actitudinales y motivacionales

Interacción profesor-alumno-

Competencias adquiridas

<p style="text-align: center;">Valore de 1 a 4 cada uno de los parámetros: 1. En desacuerdo; 2. Parcialmente de acuerdo; 3. Bastante de acuerdo y 4. Totalmente de acuerdo</p>				
	<i>Pertinencia</i>	<i>Relevancia</i>	<i>Claridad</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
PERCEPCIÓN DE LA METODOLOGÍA FC				
1. Me parece pertinente para trabajar los contenidos de esta asignatura				
2. Mis calificaciones con esta metodología van a mejorar				
3. Mi actitud hacia la asignatura va a mejorar				
4. Mi motivación hacia la asignatura va a aumentar				
5. Voy a emplear más tiempo y esfuerzo que con la metodología tradicional				
6. Mi interacción con el profesor va a ser más frecuente y positiva				
7. Voy a tener la posibilidad de trabajar a mi propio ritmo				
8. Mi aprendizaje será más experimental o práctico				
9. Me permitirá profundizar más en los contenidos teóricos				
10. Me permitirá profundizar más en los contenidos prácticos				
11. Fomentará mi aprendizaje autónomo				
12. Fomentará mi aprendizaje colaborativo con los compañeros				
13. Me resultará más fácil aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas				
14. Mejoraré mi capacidad de identificar, plantear y resolver problemas				
15. Mejoraré mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones				
16. Mejoraré mi capacidad de pensamiento crítico, abstracto, de análisis y síntesis				
17. Me resultará más fácil investigar, procesar y analizar información desde distintas fuentes				
18. Podré transmitir con más facilidad mis ideas, problemas y soluciones				